

ОБУЧЕНИЕ УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ С ОПОРОЙ НА УЧЕБНЫЕ ТЕКСТЫ

САРАХАНЫМ МИРЗА РАХМАНОВА

Доцент кафедры русского языка Бакинского славянского университета
Баку, Азербайджан

Аннотация: В связи с тем, что изучение иностранных языков имеет коммуникативную направленность, основным материалом в процессе обучения являются не отдельные предложения, а связный текст. Авторы этих текстов, как правило, не преследуют цели обучения, а поэтому для использования этих текстов они должны быть соответствующим образом спроектированы и структурированы в соответствии с целями конкретного занятия.

Выбранные тексты подвергаются различным способам адаптации и сокращениям. После необходимой подготовки текст может быть реализован на занятии в соответствии с конкретными требованиями программы и календарного плана. Это может быть обогащение лексики той или иной направленности (бытовая, профессиональная, терминологическая).

Ключевые слова: конфигуративный метод, речевая деятельность, методические приемы, адаптированный текст.

Введение. В связи с тем, что методика изучения иностранных языков вообще и русского языка в том числе, строится на базе соответствующих лингвистических и психолого-педагогических положений, нами был проведён ряд психологических наблюдений и педагогических замеров для определения мотивации занятий русским языком, и установления стартового уровня знания русского языка студентами, поступившими на педагогический факультет БСУ.

Практический курс русского языка на педагогическом факультете должен иметь профессиональную направленность. Это может быть реализовано как при подборе учебных материалов, так и в ходе ознакомления студентов с современными способами обучения, такими как мультимедийная технология. [7,50]

Современная методика обучения всё в большей степени рекомендует использование технических средств обучения и мультимедиа технологий. Поэтому аудитории для занятий иными языками, в первую очередь, должны быть оборудованы интерактивной доской и компьютерной техникой, а также аудиовизуальными средствами обучения. Использование современных технических средств обучения позволяет предъявлять студентам больший объём информации за более короткое время, а одновременное предъявление соответствующего материала в зрительной и звуковой форме, то есть по двум каналам информации, облегчает его усвоение.

Результаты исследования. Степень усвоения предлагаемых на экспериментальных и контрольных занятиях материалов проверялась тестированием и переводом (лексика). Уровень повышения речевых навыков проверялся в процессе ответов на вопросы, пересказа и изложения прочитанных текстов, бесед по теме, при этом учитывалось употребление опорных слов из прочитанного текста. [1]

Тема: «Функционально-смысловые типы речи. Повествование»

Задание № 1. Прочитайте бегло (20 секунд).

Запомните перевод.

Функционально-смысловые типы речи. Повествование.			
№	Слова и словосочетания	№	Перевод

1.	функционально- смысловые	1.	funksional-semantik
2.	типы речи	2.	nitqin növləri
3.	повествование	3.	gündəmlilik
4.	представляет собой	4.	sahibdirlər
5.	рассказ о событиях	5.	hekeyə haqqında
6.	он служит	6.	o xidmət edir
7.	для передачи	7.	verilməsi üçün
8.	последовательности	8.	ardıcılıqla
9.	событий	9.	hadisələrin
10.	явлений	10.	təzahürlərin
11.	действий	11.	hərəkətlərin
12.	раскрывает	12.	açır
13.	последовательно	13.	ardıcılıqla
14.	происходившие в прошлом	14.	olmuş, baş vermiş keçmişdə
15.	сказуемое	15.	xəbər
16.	стоит после подлежащего	16.	mübtədadan sonra dayanır
17.	обозначает обычно	17.	adətən edir
18.	конкретное действие	18.	konkret hərəkət
19.	вывод	19.	nəticə
20.	изложение	20.	şərh

Задание № 2. Прочитайте бегло (20 секунд).

<i>Функционально-смысловые типы речи. Повествование.</i>			
<i>№</i>	<i>Слова и словосочетания</i>	<i>№</i>	<i>Перевод</i>
1.	функционально- смысловые	1.	funksional-semantik
2.	nitqin növləri	2.	типы речи
3.	повествование	3.	gündəmlilik
4.	sahibdirlər	4.	представляет собой
5.	рассказ о событиях	5.	hekeyə haqqında
6.	o xidmət edir	6.	он служит
7.	для передачи	7.	verilməsi üçün
8.	ardıcılıqla	8.	последовательности
9.	событий	9.	hadisələrin
10.	təzahürlərin	10.	явлений
11.	действий	11.	hərəkətlərin
12.	açır	12.	раскрывает
13.	последовательно	13.	ardıcılıqla
14.	olmuş, baş vermiş keçmişdə	14.	происходившие в прошлом
15.	сказуемое	15.	xəbər
16.	mübtədadan sonra dayanır	16.	стоит после подлежащего
17.	обозначает обычно	17.	adətən edir

18.	konkret hərəkət	18.	конкрЕтное дЕйствиЕ
19.	вЫвод	19.	nəticə
20.	şərh şərh	20.	изложЕние

Задание № 3. Прочитайте бегло (10 секунд).

	<i>Имя прилагательное</i>	<i>Sifət</i>
1.	Функциональный	funksional
2.	Смысловой	semantik
3.	Последовательный	ardıcıl
4.	Социальный	sosial
5.	Обычный	adi
6.	Конкретный	konkret
7.	Основной	əsas
8.	Современный	müasir
9.	Русский	rus
10.	Научный	elmi

Задание № 4. Прочитайте бегло (10 секунд).

	<i>Глагол</i>	<i>Fel</i>
1.	Представлять	sahib olmaq
2.	Служить	xidmət etmək
3.	Передавать	vermək
4.	Раскрывать	açmaq
5.	Происходить	baş vermək
6.	Стоять	dayanmaq
7.	Обозначать	etmək
8.	Рассуждать	mühakimə etmək
9.	Излагать	şərh etmək
10.	Подтверждать	təstiqləmək

Задание № 5. Прочитайте бегло (10 секунд).

	<i>Имя существительное</i>	<i>İsim</i>
1.	Речь	nitq
2.	Тип	növ
3.	Рассказ	hekayə
4.	Смысл	məna
5.	Вывод	nəticə
6.	Повествование	gündəmlilik
7.	Событие	hadisə
8.	Явление	təzahür
9.	Действие	hərəkət
10.	Передача	verilməsi
11.	Последовательность	ardıcılıq
12.	Мысль	fikir
13.	Подлежащее	mübtəda
14.	Часть	hissə
15.	Сказуемое	xəbər

Задание № 6. Прочитайте текст по слогам бегло (40 секунд).

Фун-кци-о-наль-но-смыс-ло-вы-е ти-пы рЕ-чи. По-вест-во-ва-ни-е.

По-вест-во-ва-ни-е пред-ста-вля-ет со-бой рас-ска-з о со-бы-ти-ях. О-но слу-жит для пе-ре-да-чи пос-ле-до-ва-тель-нос-ти со-бы-тий, яв-ле-ний, дей-ствий. По-вест-во-ва-ни-е по-сле-до-ва-тель-но рас-кры-ва-ет со-бы-ти-я, яв-ле-ни-я, дей-стви-я, про-ис-хо-див-ши-е в про-ш-лом.

Задание 7. Прочитайте текст. Перепишите четыре раза.

Функционально-смысловые типы речи. Повествование.

Повествование представлЯет собой рассказ о собыТиях. Оно слуЖит для передачи послЕдовательности собыТий, явлЕний, дейСтвий. Повествование послЕдовательно раскрывАет собыТия, явлЕния, дейСтвия, происходИвшие в проШлом. СказУемое в повествовАнии стоИт после подлежаЩего и обозначАет обыЧно конкрЕтное дейСтвие. (29 слов)

Домашнее задание.

1. Запомните перевод слов. Прочитайте бегло (25 секунд).

2. Выучите из таблицы № 7 слова и словосочетания.

3. Выпишите пять слов из задания № 6 и составьте предложения по образцу. Образец:
Ты читаешь мои мысли.

4. Выпишите пять слов из заданий № 3, 6 и составьте предложения по образцу. Образец:

Функционально-смысловые типы речи. Повествование.

Задание № 1. а) Прочитайте бегло (15 секунд).

1.	повествование	gündəmlilik
2.	событиях	hadisələrin
3.	служит	xidmət edir
4.	последовательности	ardıcılıqla
5.	явления	təzahürlər
6.	действия	hərəkətlər

Функционально-смысловые типы речи. Повествование.

Gündəmlilik представлЯет собой рассказ о *hadisələrin*. Оно *xidmət edir* для передачи *ardıcılıqla* собыТий, явлЕний, дейСтвий. Повествование послЕдовательно раскрывАет собыТия, *təzahürlər*, *hərəkətlər*, происходИвшие в проШлом. (20-6=14 слов)

б) Прочитайте бегло (15 секунд).

1.	повествование	gündəmlilik
2.	представляет собой	sahibdirlər
3.	событиях	hadisələrin
4.	служит	xidmət edir
5.	для передачи	verilməsi üçün
6.	последовательности	ardıcılıqla
7.	раскрывает	açır
8.	явления	təzahürlər
9.	действия	hərəkətlər

Функционально-смысловые типы речи. Повествование.

Gündəmlilik sahibdirlər рассказ о *hadisələrin*. Оно *xidmət edir verilməsi üçün ardıcılıqla* собыТий, явлЕний, дейСтвий. Повествование послЕдовательно *açır* собыТия, *təzahürlər*, *hərəkətlər*, происходИвшие в проШлом. (20-9=11 слов)

в) Прочитайте бегло (15 секунд).

1.	повествование	gündəmlilik
2.	представляет собой	sahibdirlər

3.	рассказ	hekayə
4.	событиях	hadisələrin
5.	оно	o
6.	служит	xidmət edir
7.	для передачи	verilməsi üçün
8.	последовательности	ardıcılıqla
9.	раскрывает	açır
10.	явления	təzahürlər
11.	действия	hərəkətlər
12.	происходившие	baş vermiş
13.	в прошлом	keçmişdə

Функционально-смысловые типы речи. Повествование.

Gündəmlilik sahibdirlər hekayə o hadisələrin. O xidmət edir verilməsi üçün ardıcılıqla событий, явлений, действий. Повествование последовательно **açır** события, **təzahürlər, hərəkətlər, baş vermiş keçmişdə.**

(20-13=7 слов)

Задание № 2. К данным словам подберите синонимы из второго столбика. Запишите.

Действие	Поступок, выходка, операция, шаг, вывод, философствование, взвешивание, афоризм.
Рассуждение	

Задание № 3. К данным словам подберите антонимы из второго столбика. Запишите.

Действие	Бездействие, противодействие, внешний, наружный, дряблый, крохотный, дополнительный.
Внутренний	

Задание № 4. Выберите и перепишите толкование к данному слову. Запишите.

Явление	а) Проявление, выражение сущности; б) Завершение, конец.
---------	---

Задание № 5. Прочитайте текст бегло.

Функционально-смысловые типы речи. Повествование.

Повествование представляет собой рассказ о событиях. Оно служит для передачи последовательности событий, явлений, действий. Повествование последовательно раскрывает события, явления, действия, происходившие в прошлом. Сказуемое в повествовании стоит после подлежащего и обозначает обычно конкретное действие.

(29слов)

Задание № 6. Прочитайте вопросы к тексту бегло (10 секунд).

1. Что представляет собой повествование?
2. Для чего служит повествование?
3. Что раскрывает повествование?
4. Когда происходят события, явления, действия?
5. Где стоит сказуемое в предложении при повествовании?

Домашнее задание.

- 1) В задании № 5 выделенный абзац выучите наизусть и запишите по памяти;
- 2) Прочитайте вопросы из задания № 6. Запишите ответы.

Лексика к тексту «Функционально-смысловые типы речи. Рассуждение»

Задание № 1. Прочитайте бегло (20 секунд). Запомните перевод.

Функционально-смысловые типы речи. Рассуждение.

<i>№</i>	<i>Слова и словосочетания</i>	<i>№</i>	<i>Перевод</i>
1.	функционально-смысловые	1.	funksional-semantik
2.	типы речи	2.	nitqin növləri
3.	рассуждение	3.	mühakimə
4.	Это словесное изложение	4.	bu şifahi şərh
5.	разъяснение	5.	izahı
6.	подтверждение	6.	təsdiqi
7.	какой-либо мысли	7.	hər hansı bir fikrin
8.	целью рассуждения является	8.	məqsəd mülahizələr olur
9.	углубление наших знаний	9.	bizim biliklərin dərinləşdirilməsi
10.	об окружающем мире	10.	ətraf aləm barədə
11.	должно содержать	11.	ehtiva etmələdir
12.	посылку	12.	əsas mənasını
13.	точно сформулированную	13.	dəqiq formalaşdırılan
14.	основную мысль	14.	əsas ideyanı, mənasını
15.	основную часть	15.	əsas hissəni
16.	умозаключения	16.	qərarı
17.	вывод	17.	nəticə
18.	должен соотноситься	18.	əlaqələndirilməlidir
19.	логически вытекать	19.	məntiqi nəticə
20.	из всего хода	20.	hər gedişinin

Задание № 2. Прочитайте бегло (20 секунд).

Функционально-смысловые типы речи. Рассуждение.

<i>№</i>	<i>Слова и словосочетания</i>	<i>№</i>	<i>Перевод</i>
1.	функционально-смысловые	1.	funksional-semantik
2.	nitqin növləri	2.	типы речи
3.	рассуждение	3.	mühakimə
4.	bu şifahi şərh	4.	Это словесное изложение
5.	разъяснение	5.	izahı
6.	təsdiqi	6.	подтверждение
7.	какой-либо мысли	7.	hər hansı bir fikrin
8.	məqsəd mülahizələr olur	8.	целью рассуждения является
9.	углубление наших знаний	9.	bizim biliklərin dərinləşdirilməsi
10.	ətraf aləm barədə	10.	об окружающем мире
11.	должно содержать	11.	ehtiva etmələdir
12.	əsas mənasını	12.	посылку

13.	тОчно сформулированную	13.	dəqiq formalaşdırılan
14.	əsas ideyanı, mənasını	14.	основную мысль
15.	основную часть	15.	əsas hissəni
16.	qəragı	16.	умозаключения
17.	вывод	17.	nəticə
18.	əlaqələndirilməlidir	18.	должен соотноситься
19.	логически вытекать	19.	məntiqi nəticə
20.	hər gedişinin	20.	из всего хода

Задание № 3. Прочитайте бегло (10 секунд).

	<i>Имя прилагательное</i>	<i>Sifət</i>
1.	Функциональный	funksional
2.	Смысловой	semantik
3.	Основной	əsas
4.	Словесный	şifahi
5.	Современный	müasir
6.	Русский	rus
7.	Научный	elmi
8.	Официальный	rəsmi
9.	Художественный	bədii
10.	Обычный	adi

Задание № 7. Прочитайте текст по слогам бегло (40 секунд).

Функционально-смысловые типы речи. Рассуждение.

Рас-суж-де-ни-е – Э-то сло-вес-но-е из-ло-же-ни-е, разъ-яс-не-ни-е и под-тверж-де-ни-е как-ой-ли-бо мыс-ли. Цель-ю рас-суж-де-ни-я яв-ля-ет-ся уг-луб-ле-ни-е на-ших зна-ний об окру-жа-ю-щем ми-ре. Рас-суж-де-ни-е долж-но со-дер-жать по-сыл-ку (точно сформулированную основную мысль), основную часть (умозаключения) и вывод. Вывод должен соотноситься с посылкой и логически вытекать из всего хода рассуждения.

Задание 8. Прочитайте текст. Перепишите четыре раза.

Функционально-смысловые типы речи. Рассуждение.

Рассуждение – Это словесное изложение, разъяснение и подтверждение какой-либо мысли. Целью рассуждения является углубление наших знаний об окружающем мире. Рассуждение должно содержать посылку (точно сформулированную основную мысль), основную часть (умозаключения) и вывод. Вывод должен соотноситься с посылкой и логически вытекать из всего хода рассуждения. (35 слов)

Домашнее задание.

1. Запомните перевод слов. Прочитайте бегло (25 секунд).
2. Выучите из таблицы № 10 слова и словосочетания.
3. Выпишите пять слов из задания № 6 и составьте предложения по образцу. Образец: Я подтверждаю его слова.

Выводы: Так как текст является языковым созданием надсинтаксического уровня, то он должен считаться основным учебным материалом. Именно различными видами текста реализуется коммуникативная функция языка. [2,55]

Текст, в целях использования его в качестве учебного, должен быть соответствующим образом подготовлен. Методическая обработка текста зависит от цели конкретного занятия. Это может быть адаптация на уровне простого сокращения текста; адаптация на уровне снятия лексических трудностей; адаптация на уровне насыщения текста грамматическим материалом, соответствующим программным задачам.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Векилова Л.Г., Сахарова А.В. Применение технических средств при обучении русскому языку. – Баку: АПИРЯЛ, 1974. - 65с.
2. Грановская Л.М. Структура и семантика текста. – Баку: Мутарджим, 2005.- 100с.
3. Иевлева З.Н. Система упражнений с грамматической направленностью для обучения русскому языку иностранных школьников (традиции и перспективы).- М.: Златоуст, 2005. - с.20.
4. Мохамед Н.В. Психолингвистическое исследование процессов понимания текста: Автореф. дисс... д-ра пед. наук. – Уфа: 2000. - 39с.
5. Тагиев М.Т. Проблемы связности текста // Русский язык и литература в азербайджанской школе. – Баку: АПИРЯЛ, 1975.- №3, с. 10-12.
6. Самородницкая П.А. Использование технических средств на уроках русского языка. - Баку: АПИРЯЛ, 1969.- 80с.
7. Усейнова Г.И. Методические указания по использованию компьютерных программ по русскому языку для иностранных граждан. – Баку: 1992. - 72с.
8. Усенков Д.Ю. Школьная доска обретает «разум» // Информатика и образование. Москва: 2005.- №12, с. 63-66.
9. Шахбазова А.Э., Султанова А.А. Пособие по пунктуации русского языка: Учебно-методическое пособие для студентов филологических факультетов.- Баку: «Китаб алями», 2005.-60 с.